

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ПАТРІОТИЗМ»

Давидченко І. Д. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-3461-6255>

ABSTRACT. The phenomenon of PATRIOTISM is endowed with an axiological vector characterizing the world mapping, since it is characteristic of a person to evaluate oneself and the surrounding world. The process of evaluation is very important, «practically all objects can become objects of evaluation».

From the perspective of linguistic and cultural studies, we interpret the concept of PATRIOTISM as a phenomenon that is perceived spiritually and is filled with a cultural and evaluative component, since patriotism defines the highest and strongest spiritual force that determines an active life position of a person, a fundamental personal value.

The relevance of the research is determined by the special place of the phenomenon PATRIOTISM in the conceptual map of the world of Ukrainians and its significance both for a separate linguistic personality and for the linguistic community in general.

The actual axiological content of the PATRIOTISM concept is determined by one of the forms of subordination of personal and public interests, the unity of man and homeland. Manifestations of such unity are indicative during historical upheavals, when the patriotic feelings of the masses intensify.

Analyzing the concept, we adhere to the ethnoculturally determined view of the linguistic embodiment of ideas about patriotism. The linguistic and cultural vector of the concept is characterized as a three-component mental formation that contains conceptual, image and value elements, «belongs to consciousness, and is also determined by culture and expressed in language». The fact that the concept is the basic unit of mentality, which has a linguistic form of verbalization, a national specificity

and a structure endowed with conceptual features that are «functionally significant for the relevant culture» is the very necessity of observing the linguistic and cultural research vector.

KEYWORDS: Linguistic culture, linguistic and cultural vector, concept PATRIOTIS, spiritual and material culture of the people.

У сучасному інформаційному суспільстві ЗМІ набули особливого статусу. Це пов'язано з тим, що медіа постійно транслюють, частково регулюють й формують духовно-моральні пріоритети. Феномен «ПАТРІОТИЗМ» має аксіологічний вектор, який характеризує картину світу. Процес оцінювання є визначальним і, на нашу думку, об'єктом оцінювання може бути практично будь-який об'єкт.

Лінгвокультурологія – це наука про фіксацію духовної та матеріальної культури народу в його мові, національній мові та дискурсивних практиках. Іншими словами, культурно значуща інформація про символічні способи матеріального і духовного сприйняття світу народом зберігається в його колективній пам'яті і відтворюється в його уявленнях, способах мислення й поведінки, системах етичних та естетичних цінностей, нормах, звичаях, обрядах, міфах, віруваннях, забобонах і повсякденному житті (Davydchenko, 2018).

Лінгвокультурологія вивчає мову як феномен культури. Це певне бачення світу крізь призму національної мови, коли мова є виразником особливої національної ментальності.

Пріоритетними напрямками реформування виховання в нашому суспільстві є: утвердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших добродійностей; прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, які населяють Україну; виховання духовної культури особистості; створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції; формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

У змістовому просторі ідіоматики набагато частіше зустрічаються такі ціннісні поняття, як досвідченість, товарииськість, корпоративність, патріотизм, справедливість. Отже, з точки зору лінгвокультурології, концепт «ПАТРІОТИЗМ» трактується як ментально сприйманий феномен, насичений культурно-оцінними елементами.

Виявлено специфіку його мовної репрезентації в українському публіцистичному дискурсі (С. Гузенко), з'ясовано семантичні та психолінгвістичні аспекти концепту (К. Близнюк), досліджено лексику «патріотизму» та «антипатріотизму» в метафоричних контекстах (О. Антипов, Т. Должикова), традиції та інновації сучасних дискурсів патріотичного виховання (О. Ігнатович), «патріот» у публіцистиці Панаса Мирного, Павла Грабовського, Лесі Українки та Івана Франка, структура лексико-семантичного поля «патріот» (О. Антипов).

Актуальність дослідження зумовлена особливим місцем феномена «ПАТРІОТИЗМ» у концептуальній картині світу українців та його значущістю для мовної особистості індивіда і для мовної спільноти загалом.

Науковці виокремлюють поняттєвий, метафоричний та ціннісний компоненти концепту. Власне аксіологічне наповнення концепту «ПАТРІОТИЗМ» визначається однією з форм субординації особистих і суспільних інтересів, а саме єдністю особистості та Батьківщини. Вияви такого єднання показові під час історичних потрясінь, коли загострюються патріотичні почуття мас.

Аналізуючи цей концепт, ми дотримуємося етнокультурно зумовленого погляду на мовне втілення уявлень про патріотизм. Лінгвокультурологічний вектор цього концепту характеризується як ментальне утворення, що складається з трьох елементів, які належать свідомості, визначаються культурою і виражаються в мові: понятійного, образного та ціннісного. Дійсно, необхідність дотримання лінгвокультурологічного вектору дослідження визначається тим, що концепт є базовою одиницею ментальності, яка має мовну форму, національну специфіку та структуру, з концептуальними ознаками, які є функціонально важливими для відповідної культури.

Концепт «ПАТРІОТИЗМ» – один із ключових концептів багатьох лінгвокультур, проте саме в українській мовній картині світу він маркується особливою цінністю. У вітчизняній лінгвістиці його описано переважно в рамках публіцистики: С. Гузенко визначає специфіку мовної репрезентації цього концепту в українському публіцистичному дискурсі (Huzenko, 2015), Л. Писаренко – в українських медіатекстах 2014–2019 років (Pysarenko, 2019). О. Маркова – у мові друкованих ЗМІ України ХХІ століття (Markova, 2017); Г. Яценко – у публіцистиці Івана Франка (Iatsenko, 2019).

Концепт «ПАТРІОТИЗМ» належить до універсальних концептів і виражений у всіх культурах і мовах світу. Оскільки мовна свідомість кожної країни має свої особливості в розумінні цього концепту, ми вважаємо за доцільне використати в нашій роботі комплексний аналіз. Такий підхід до об'єкту аналізу пов'язаний із певною умовністю меж між цими методами, тому простежити семантичний шлях мовних одиниць у процесі когнітивної інтерпретації неможливо без урахування факторів, обумовлених культурою. Інтеграція лінгвокультурологічного та лінгвокогнітивного підходів у дослідженні концепту «ПАТРІОТИЗМ» дозволить комплексно моделювати культурно універсальне й культурно специфічне, а також предметно-практичне, універсальне й предметно-практичне специфічне знання, тобто вичерпно описувати його зміст.

Концепт «ПАТРІОТИЗМ» посідає важливе місце в аксіоматичних координатах української психокультури і потребує поєднання двох підходів: лінгвокультурологічного та когнітивного. Поєднання двох підходів – лінгвокультурологічного та когнітивного – розкриває сутність цього концепту та визначає мовну позицію українців у світі.

Патріотизм є однією з домінантних цінностей соціально-психологічної характеристики людини як особистості й ґрунтується на найвищих людських емоціях. Тому в науковому дискурсі поняття має широкий спектр тлумачень.

Патріотизм як соціально-психологічна емоція має широкий спектр проявів: від гордості за досягнення Батьківщини (наука, господарська діяльність, спорт тощо), поваги до історичного минулого, дбайливого ставлення до національної пам'яті, збереження і засвоєння національно-культурних традицій

до обурення невдачами і втратами Батьківщини, почуття страждання через її проблеми (Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk, 2002, p. 471).

REFERENCES

Boieva, E. V. (2014). Aktualizatsiia kontseptu Ukraina u poetychnomu dyskursi T. H. Shevchenka [Actualization of the concept of Ukraine in the poetic discourse of T. H. Shevchenko]. In: *Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia"* [A collection of scientific works of the "Odesa Law Academy" National University]. Odesa : VD "Helvetyka", pp. 45–50. (in Ukrainian).

Davydchenko, I. D. (2018). Formuvannja linghvokuljtuurologhichnoji kompetentnosti majbutnikh vykhovateliv doshkiljnykh navchaljnykh zakladiv [Formation of linguistic and cultural competence of future teachers of preschool educational institutions]. Dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. DVNZ "Donbasjkyj derzhavnyj pedagoghichnyj universytet" [Donbas State Pedagogical University]. Slovjansjk. (in Ukrainian).

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk (2002). In: *Kyiv Instytut filosofii im. Hryhoriia Skovorody*, NANU. (in Ukrainian).

Huzenko, S. V. (2015). Kontsept "patriotyzm" u suchasnomu publitsystychnomu dyskursi [The concept of "patriotism" in modern journalistic discourse]. *Studia methodological*, 40. Ternopil, pp. 235–240. (in Ukrainian).

Iatsenko, H. V. (2019). Kontsept "PATRIOTYZM" u publitsystytsi Ivana Franka [The concept of "PATRIOTISM" in Ivan Franko's journalism]. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho* [Scientific notes of the Taurian National University V. I. Vernadskyi], pp. 135–139. (in Ukrainian).

Markova, O. I. (2017). Eksplikatsiia kontseptu PATRIOTYZM u movnii kartyni publitsystychnoho dyskursu [The explication of the concept of PATRIOTISM in the language picture of journalistic discourse]. *Naukovyi visnyk humanitarnoho universytetu, Filolohiia* [Scientific Bulletin of the Humanitarian University]. Odesa, pp. 50–53. (in Ukrainian).

Pysarenko, L. (2019). PATRIOTYZM yak kontsept suchasnykh mediatekstiv [PATRIOTISM as a concept of modern media texts]. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Zhurnalistyka* [Bulletin of Lviv University. Journalism], pp. 230–236. (in Ukrainian).